

Inquérito Sustentabilidade e ODS's nas Bibliotecas

2025

* Obrigatória

1

Tem conhecimento da Agenda 2030 e dos 17 ODS? *

- Sim
- Parcialmente
- Não

2

A sua Biblioteca tem alguma estratégia ou plano de ação relacionados com os ODS? *

- Sim
- Em desenvolvimento
- Não

3

Em que medida considera que a biblioteca disponibiliza informação e recursos sobre os ODS?

*

	Muito Bom	Bom	Suficiente	Insuficiente	N.A.
ODS 1 Erradicar a pobreza	<input type="radio"/>				
ODS 2 Erradicar a fome	<input type="radio"/>				
ODS 3 Saúde de qualidade	<input type="radio"/>				
ODS 4 Educação de qualidade	<input type="radio"/>				
ODS 5 Igualdade de género	<input type="radio"/>				
ODS 6 Água potável e saneamento	<input type="radio"/>				
ODS 7 Energias renováveis e acessíveis	<input type="radio"/>				
ODS 8 Trabalho digno e crescimento económico	<input type="radio"/>				
ODS 9 Indústria, inovação e infraestruturas	<input type="radio"/>				

	Muito Bom	Bom	Suficiente	Insuficiente	N.A.
ODS 10 Reduzir as desigualdades	<input type="radio"/>				
ODS 11 Cidades e comunidades sustentáveis	<input type="radio"/>				
ODS 12 Produção e consumo sustentáveis	<input type="radio"/>				
ODS 13 ação climática	<input type="radio"/>				
ODS 14 Proteger a vida marinha	<input type="radio"/>				
ODS 15 Proteger a vida terrestre	<input type="radio"/>				
ODS 16 Paz, justiça e instituições eficazes	<input type="radio"/>				
ODS 17 Parcerias para a implementação dos objetivos	<input type="radio"/>				

4

Indique os tipos de iniciativas que a biblioteca oferece para capacitar os indivíduos para a educação e o emprego (marque todas as opções que se aplicam) *

- Literacia da Informação e comunicação
- Relacionamento interpessoal
- Desenvolvimento profissional e pessoal
- Empreendedorismo
- Formação ao longo da vida

5

A biblioteca divulga informação sobre: *

- Práticas agrícolas sustentáveis
- Desperdício alimentar e consumo consciente
- Nutrição e alimentação saudável
- Programas de assistência alimentar

6

Indique os tipos de iniciativas que as bibliotecas oferecem no sentido de potenciar uma saúde de qualidade:

(Marque todas as opções que se aplicam) *

- Promoção da literacia em saúde
- Recursos de informação específicos sobre saúde
- Parcerias com entidades ligadas à saúde
- Palestras sobre saúde física e mental
- Outro

7

A biblioteca colabora com instituições de educação para promover as diversas literacias? *

Sim

Não

8

A biblioteca promove ou colabora com projetos de investigação ou de divulgação sobre questões de género? *

- Sim (por favor descreva brevemente na opção "outros")
- Não
- Outro

9

A Biblioteca disponibiliza pontos de acesso ou dispensadores de água de qualidade (exceto instalações sanitárias)? *

Sim

Não

10

A Biblioteca tem equipamentos que permitem a poupança de recursos energéticos? *

Lâmpadas de baixo consumo

Painéis solares

11

A biblioteca promove a capacitação dos seus colaboradores, a saúde e segurança do trabalho? *

Sim

Não

12

A biblioteca tem equipamentos que promovam o desenvolvimento tecnológico e a inovação (impressão 3D, makers spaces, etc).? *

Sim

Não

13

A biblioteca proporciona acesso de forma gratuita *

- À comunidade em geral
- Coleções atualizadas
- Coleções multilingues
- Equipamento para pessoas com necessidades especiais
- Audio-livros
- Equipamento informático
- Acesso à Internet
- Espaço apropriado para trabalho e estudo

14

A biblioteca tem iniciativas de âmbito cultural que promovam o património local (material, imaterial e natural)? *

Sim

Não

15

A biblioteca adota práticas sustentáveis: *

- Redução do uso de papel
- Uso de torneiras temporizadas ou com redutor de caudal
- Promoção dos recursos digitais
- Equipamentos desligados fora do horário
- Empréstimo interbibliotecas
- Recolha diferenciada de resíduos
- Campanhas informativas
- Uso eficiente da climatização
- Parque de estacionamento junto à biblioteca para bicicletas
- Comunicação digital com os utilizadores

16

A biblioteca inclui no seu programa atividades de sensibilização e divulgação sobre as boas práticas para a ação climática? *

Sim

Não

17

A biblioteca tem atividades que promovam a conservação dos ecossistemas? *

Sim

Não

18

A biblioteca mantém e disponibiliza informação sobre mudanças climáticas, uso do solo e ecossistemas terrestres? *

Sim

Não

19

A biblioteca proporciona espaços inclusivos e politicamente neutros para que as pessoas possam reunir-se e organizar-se? *

Sim

Não

20

A Biblioteca promove e participa na implementação dos ODS: *

- Em conjunto com estruturas ou departamentos da própria instituição
- Em conjunto com estruturas ou departamentos externos à sua instituição (gabinetes de sustentabilidade, serviços de responsabilidade social, etc.)
- Participando em fóruns, conferências ou outras instâncias de boas práticas relacionadas com os ODS
- Não promove / participa

21

Que boas práticas gostaria de destacar ou gostaria de implementar?

Este conteúdo não foi criado nem é aprovado pela Microsoft. Os dados que submeter serão enviados para o proprietário do formulário.

